

ПРОЕКТИРОВАНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ЗДАНИЙ С УЧЕТОМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В Г.ТАШКЕНТЕ

проф. Миралимов.М.М,
доц. Хасанов Б.Б,
маг. Кушақова. Ш.К.
(ТАСИ).

Аннотация. В данной статье приведено проектирование наружных стен зданий, расположенных в городе Ташкенте, с учетом энергоэффективности. На основе анализа полученных результатов даются рекомендации по повышению энергоэффективности зданий.

Ключевые слова: энергоресурс, энергозатрат, теплопотребления, экономия тепла, сопротивления, водоснабжения.

Аннотация. Ушбу мақолада Тошкент шаҳрида жойлашган биноларни энергия тежамкорлигини ҳисобга олган ҳолда ташқи деворларини лойиҳалаш назарда тутилган. Олинган натижаларни таҳлил қилиш асосида биноларни энергия тежамкорлигини кучайтириш бўйича тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: энергия манбаи, энергия харажатлари, иссиқлик истеъмоли, иссиқлик тежаш, қаршилик, сув таъминоти.

Annotation. This article presents the design of the outer walls of buildings located in the city of Tashkent, taking into account energy efficiency. Based on the analysis of the obtained results, recommendations are given to improve the energy efficiency of buildings.

Keywords: energy resource, energy consumption, heat consumption, heat savings, resistance, water supply.

Введение. Перенимая европейский опыт, Узбекистан начала двигаться в направлении разумного потребления электроэнергии, что нашло свое отражение на законодательном уровне и повлияло на строительные нормы и другие государственные стандарты. Ведь не замечать рост цен на электроэнергию украинцам стало невозможно. [1]

Однако прежде чем говорить о снижении энергопотребления в нашей стране, стоит объяснить, что подразумевается под энергетической

эффективностью зданий, как она определяется и, в частности, влияет на комфорт проживания.

(рис.1)

Энергоэффективность здания – это свойство, характеризующееся количеством энергии, необходимой для создания надлежащих условий проживания и жизнедеятельности людей. Чем меньше энергии использует здание для поддержания благоприятного микроклимата в помещении, тем более энергоэффективный дом.[2]

В свою очередь, высокая энергоэффективность – залог осуществления контроля за расходами энергоресурсов, их разумного потребления, а следовательно, экономии на коммунальных услугах.

Одним из современных направлений жилищного строительства является строительство с учетом комфортности, экологичности и энергоэффективности планируемых домов заключается в выполнении проектно-строительных работ. Как известно, основные мировые источники энергии (нефть, газ и др.) запасы. По мнению экспертов, источники энергии максимальная продолжительность использования может длиться до 100 лет. Много в развитых странах почти половина потребляемой энергии приходится на дома придет. Поэтому одним из основных способов экономии ресурсов являются постройки заключается в повышении энергоэффективности.

Строительство энергоэффективных зданий 1974 г. мировая энергетика началось после кризиса. Экспортер нефти в то время нефти, чтобы поднять цену на нефть сократил объем производства примерно на 5 процентов, и в результате его цена увеличилась на 70 процентов. В то же время это первое в мире высотное энергоэффективное здание реализация несколько раньше, а именно в 1972 году, Соединенные Штаты Америки Построен в Манчестере, США.

По данным, уровень теплопотерь здания следующий через вентиляцию -30-35 процентов, через

крышу-10-20 процентов, через окна 20-40 процентов, 15-25 процентов от стен и 15-20 процентов через фундаменты составляет. Главный принцип проектирования энергоэффективных домов заключается в следующем. внутренняя температура, максимальная герметизация здания и альтернативная энергетика система отопления и вентиляции за счет использования источников считается, что он хранится в приемлемом состоянии без использования. [3] Понятие «Энергоэффективность» – это, прежде всего, наиболее техническое и технологичное Исходя из последних достижений, энергоресурсы экономически обоснованы означает доступ к использованию. Максимальная энергетика дома эффективность прежде всего, без ухудшения конечного результата снижение потерь тепла и тепла во всех энергетических процессах достигается за счет рационального использования энергии. [5]

Выводы. В заключение наше исследование и анализ

в результате строительства энергоэффективных и экономичных домов и из них сравнительное изучение передового зарубежного опыта, собранного с точки зрения использования и их реализации на всей территории Узбекистана и его территорий что для повышения эффективности необходимо реализовать следующее мы рассчитываем:

- формирование организационно-экономической основы обеспечения строительства энергоэффективных и энергосберегающих зданий и их капитального строительства улучшать;

- на основе энергоэффективных и энергосберегающих ресурсов среди населения о перспективах строительства и эксплуатации жилья повысить эффективность пропагандистской и пропагандистской работы;

- строительство энергоэффективных и энергосберегающих зданий и из них критически относиться к накопленному передовому зарубежному опыту с точки зрения использования научно-практические конференции, семинары-тренинги и организация круглых столов;

- производство строительных материалов с энергоэффективностью поддержка предприятий и чистая конкуренция между ними разработка механизмов и их реализация;

- производство современных энергоэффективных строительных материалов реализация инновационных инвестиционных проектов, предназначенных для производства совершенствование организационно-правовой базы внедрения и др.

Вместо общего вывода следует отметить, что пассивная энергия Концепция зданий с эффективностью показывает комплексный подход достаточно. Экономит не только энергоресурсы, но и окружающую среду представляет собой

целую философию, основанную на идее сотрудничества с Сегодня человечество безжалостно использует свои природные ресурсы.

Стихийные бедствия, вызванные его неразумным использованием и осознание необходимости предотвращения последствий экологических конфликтов во многих сферах деятельности, в том числе в строительстве был переломным моментом. В результате современные технологии строительство энергоэффективных и экономичных современных домов на основе - это жизненная необходимость.

Список литературы

1. Вилкова А.С., Петулько К.А. Энергоэффективные технологии в строительстве // Молодой ученый. — 2016. — №8. — С. 1268-1271.
2. Корницкая О.В., Околелова Э.Ю., Трухина Н.И. Развитие инноваций и механизм их распространения на предприятиях стройиндустрии// журнал «Управление экономическими системами: электронный научный журнал» 12/2013.
3. Маракаев Р.Ю., Нуретдинов Х.Н., Кучкаров Р.А. Строительную физику, Часть I, Ташкент, 1996, стр. -61.
4. Пособие по Проектированию Крыш И Кровель Энергоэффективных Зданий (К КМК 2.03.10-95*)
5. Энергоэффективный дом с нетрадиционными и возобновляемыми источниками энергии. / Кряклина И. В., Шешунова Е. В., Грек И. Л. [Электронный ресурс]: URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/energoeffektivnyydom-s-netraditsionnymi-i-vozobnovlyaemymi-istochnikami-energii>
6. <https://www.c-o-k.ru/review/samye-izvestnye-v-mire-energoeffektivnyezdaniya>
7. http://ecovata-pnz.ru/energoeffektivnye_doma
8. http://elport.ru/articles/energoeffektivnyiy_dom.
9. World's First Active House Produces More Energy Than It Consumes // The Guardian